

INGLIZ TILINI O'QITISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR

Rasulova Oygulbonu Botir qizi

QAR DU Ingliz filologiya fakulteti,

Xorijiy til va adabiyot yo'nalishi 4-bosqich talabasi

Annotatsiya. Hozirgi kunda til o'rganishning turli xil metodlari mavjud bo'lib, ulardan eng samaradorlarini saralab olib dars jarayonlarida qo'llash til o'rgatishning muhim parametrlaridan biri hisoblanadi. O'qitish metodlarini to'g'ri tanlash o'quvchilarni til o'rganishlarini bir muncha osonlashtiradi. Chet tillarini, ayniqsa, ingliz tilini o'qitishda innovatsion texnologiyalardan foydalanish ham til o'rgatishning asosiy, muhim va samaradorligi yuqori metodlaridan biri hisoblanadi. Ushbu maqolada ingliz tilini o'qitishda innovatsion texnologiyalar va ularning o'quvchilar dars jarayonidagi samaradorligi haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: Ingliz tili, innovatsiyalar, texnologiya, jarayon, samaradorlik.

Kirish. Ingliz tilini o'qitish muhitidagi innovatsion texnologiyalar o'quv jarayonini kuchaytirish va o'quvchilarga samarali o'rganish imkoniyatlarini kengaytirish uchun muhim vositalar sifatida qo'llaniladi. Bugungi dunyoda, o'quv tizimlari va pedagogik texnologiyalar o'zaro uzviy munosabatlarini o'zgartirishda innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanishga qaratilgan. Bu, o'quvchilarni o'z o'qish xususiyatlariga ko'ra qo'llab-quvvatlash va ularning o'zlashtirish jarayonini oshirish uchun zamonaviy vositalarni ishlatishni hamda o'z navbatida o'qituvchidan ham innovatsion texnologiyalarni qo'llay olish mahoratini ham talab qiladi. Tanlangan innovatsion texnologiyalar avvalo, o'quvchilar uchun qiziqarli bo'lishi va ularga til o'rganish qiyin jarayon emasligini ruhan his ettirishi kerak. Maqolada, bu innovatsion texnologiyalar paydo bo'lishi sabablari, ularning muhimligi va ularning o'quv jarayoniga ta'siri ham tahlil qilinadi. Bu, boshqa mavzular bilan birgalikda, ularni muvofiqlikka olib keladigan yo'nalishlarni kuzatishga imkon beradi.

Asosiy qism. Innovatsion texnologiyalar, masalan, virtual darsliklar va masofaviy ta'lim platformalari, o'quvchilarga o'zlashtirishga oson va tez foydalanish imkonini beradi. Ular o'quvchilar ma'naviyatiga yaqinroq o'rganish uchun interaktiv o'qitish va o'quv jarayonini yanada qiziqarli qilishga imkon beradi. Bundan tashqari, mobil ilovlar va texnologik qurilmalar, o'quvchilarga o'z vaqtlarida, o'z joylarida, va o'zlashtirishlariga mos ravishda o'rganishga yordam beradi. Bu texnologiyalar o'quv

jarayonini yanada samarali va shunday qilishda, o'quvchilarning o'zlashtirishlarini oshirish uchun muhim bo'ladi. Quyidagi innovatsion texnologiyalar o'rganish samaradorligini oshirishda katta yordam beradi. Ular quyidagilardir:

Virtual darsliklar: Virtual darsliklar, o'quvchilarga interaktiv va amaliy o'quv tajribasi taqdim etishda yordam beradi. O'quvchilar o'zlarini virtual darsliklar orqali ingliz tilini o'rganishlari mumkin va bu ularni motivatsiyalash uchun qiziqarli bo'ladi.

Masofaviy ta'lim platformalari: Masofaviy ta'lim platformalari, o'quvchilarga dunyodagi yetakchi tillarni o'rganish imkoniyatini taqdim etadi. Bu platformalar orqali o'qituvchilar va o'quvchilar video darslar, interaktiv testlar va vebinarlar orqali bog'langan holda ingliz tilini o'rganishlari mumkin.

Ixtisoslashtirilgan o'quv platformalari: Ixtisoslashtirilgan o'quv platformalari, o'quvchilarni o'zlarining maqsadlari va talablari bo'yicha o'rganishlariga yordam beradi. Masalan, akademik ingliz tilini o'rganish uchun ixtisoslashtirilgan platformalar o'quvchilarni o'zlarining talablari bo'yicha tayyorlaydi.

Mobil ilovlar: Mobil ilovlar o'quvchilarga til o'rganishni o'zlashtirishni va o'rganishlarini yanada qulay va qiziqarli qilish uchun yordam beradi. O'quvchilar o'zlarining o'qish va tinglashlarini yanada samarali qilish uchun so'zlarni o'rganish, gaplashish va grammatika qoidalari ilovlar orqali o'rganishlari mumkin. Ushbu texnologiya joy tanlamasligi va

har qanday vaqtda o'zlashtirish imkoniyati mavjudligi bilan ajralib turadi.

Texnologik qurilmalar: Texnologik qurilmalar, o'quvchilarga nutqani aniqlash tizimlari, o'zgartirilgan kirish qurilmalari va aqlli qurilmalar foydalanishlarini ko'rish uchun yordam beradi. Bu qurilmalar o'quvchilarni ingliz tilini tinglash va so'zlashda o'zlashtirishlari uchun samarali texnologiyalar hisoblanadi.

Virtual Realiti (VR) va Augmented Realiti (AR): VR va AR texnologiyalari, o'quvchilarga interaktiv va amaliy o'quv tajribasi taqdim etishda yordam beradi. Ular o'quvchilarni o'zlarini ingliz tilida fikrlashni boshlashlari uchun virtual dunyolar yaratish yoki har xil maqolalarni anglash uchun AR ilovalardan foydalanishlari mumkin. Bu texnologiyalar o'quvchilarga ingliz tilini o'rganishlarini yanada qulay va qiziqtiruvchi omil sifatida samarali vositalar bo'lib xizmat qiladi. Bu qismning tahlili, maqolaning muhim qismini tashkil etadi, chunki bu, qaysi innovatsion texnologiyalar o'quv jarayonini kuchaytirishda ishlatilishi mumkinligi haqida tafsilotlar beradi. Turli o'quv

muassasalarida innovatsion texnologiyalarni qo'llashning ko'p usullari mavjud bo'lib, bu texnologiyalar o'quvchilarni o'rganish jarayonini yanada samarali va qiziqarli bo'lishida muhim rol o'ynaydi. Bu texnologiyalarning muvaffaqiyatli dasturlari, ilovalari va tajribalari haqida o'qituvchilar qo'shimcha yanada ko'proq ma'lumotlarni o'zlashtirishlari kerak bo'ladi. Bu ma'lumotlar, o'quvchilar va o'qituvchilar uchun qanday yaxshi natijalar olishlari mumkinligini tushunishga yordam beradi.

Masalan, bir o'quv muassasasida interaktiv darsliklar va mobil ilovlar ishlatilayotganligi keltirilganida, o'quvchilar o'zlarining o'rganishni oshirish uchun yanada qiziqarli va qulay darsliklar bilan ta'minlanadilar. Bu, o'quvchilarning ma'lumot olishini yanada sodda va samarali qilish uchun muhimdir. Boshqa bir o'quv muassasasida esa, virtual realiti (VR) va augmented realiti (AR) texnologiyalari o'rganishda ishlatilishi mumkin. Bu texnologiyalar o'quvchilarga interaktiv va amaliy o'quv tajribasi taqdim etishda yordam beradi, ularni ma'lumot olishlarini oshirishda va o'quv jarayonini qiziqtirishda o'rinli rol o'ynaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. "Ingliz tilini o'rgatishda amaliy usullar". G. P. Mikhailov. Toshkent. 2010
2. "Ingliz tilini o'rgatish metodlari va o'quv tizimlari". N. P. Razumovskaya. Fan va ta'lim nashri, Toshkent. 2008
3. "O'zbekiston maktablarida ingliz tili o'rgatishning asosiy masalalari". Qayumov S.B. O'zbekiston Davlat Pedagogika Universiteti nashri, Toshkent. 2015.